

Go_Innoland Letters

¿Qué es una IGC?

“Una IGC estará formada por un conjunto de personas físicas o jurídicas titulares de parcelas o derechos de uso y aprovechamiento de las mismas que expresen su voluntad de poner en marcha un plan de gestión tendente al cultivo y la explotación en común, la realización en común de actividades complementarias agrarias relacionadas, la ayuda mutua entre explotaciones a través de la utilización de nuevas tecnologías, el uso en común racional de los medios para la realización de actividades agrarias y complementarias, u otro tipo de iniciativas innovadoras que añadan valor al conjunto de parcelas y producciones afectadas por el plan de gestión”

Las IGC como oportunidad de mejora estructural*

En el sector cítrico valenciano han ido apareciendo diversas Iniciativas de Gestión Común de Tierras “IGC”, y otros modelos de gestión de la producción que constituyen experiencias de innovación organizativa para posibilitar explotaciones viables y procesos de reestructuración que generan valor añadido y sean respetuosas con el territorio y el medio ambiente (Tudela. L., et al 2016).

Buena parte de estas experiencias se basan en que la propia entidad asociativa, a partir de una planificación previa, pasa a encargarse directamente de la producción de parcelas abandonadas o en riesgo de abandono. En definitiva, la entidad pasa a gestionar más superficie bajo criterios técnicos según las necesidades de tu plan comercial y esto permite aprovechar las economías de escala y controlando la calidad de la producción en volúmenes suficientes. Con ello se consigue frenar la caída de producción propia que sufren algunas empresas cooperativas y adaptarse a los requisitos comerciales que los clientes solicitan. Esto implica la planificación y gestión de la producción a corto, medio y largo plazo para adaptar la campaña productiva a sus necesidades de comercialización y apostar por la sostenibilidad en el tiempo del proyecto.

Existen nuevos marcos normativos que pueden servir como herramienta para facilitar esa articulación, aunque para crear una IGC sólo hace falta voluntad, sea la fórmula jurídica cooperativa o de otro tipo. Por ejemplo, el nuevo marco legal que se desarrollará en los próximos años está orientado, en la Comunitat Valenciana, por la Ley de Estructuras Agrarias recientemente aprobada en esta Comunidad (Ley 5/2019, de 28 de febrero).

*Extracto del trabajo elaborado por José María García Álvarez-Coque (UPV) y Lorena Tudela (Fundación Cajamar) titulado “Nuevos modelos de gestión de la producción cítrica”, que forma parte del capítulo 4 del libro “Una hoja de ruta para la cítricultura española” publicado por CAJAMAR.

¿Cuál cree que debería ser el modelo de gestión?"

"Las respuestas obtenidas reflejan que la inmensa mayoría de las cooperativas encuestadas, un 69% opinó que debe ser la propia cooperativa la que con sus equipos y trabajadores realice la gestión directa de las parcelas agrupadas. Sin descartar otros mecanismos de gestión indirecta como que la propia cooperativa incorpore agricultores jóvenes para el cultivo en las parcelas cedidas."

Este marco legislativo prevé diversas figuras que favorecen el desarrollo de estructuras agrarias más eficientes. El concepto de "Iniciativas de Gestión Común" no es otra cosa que dar amparo legal a una práctica de gestión común de parcelas que ya vienen haciendo cooperativas e incluso grupos informales de agricultores. Concretamente en el texto se describe en el artículo 34 (del Capítulo I. De la iniciativa de gestión en común) con la siguiente definición:

"Una IGC estará formada por un conjunto de personas físicas o jurídicas titulares de parcelas o derechos de uso y aprovechamiento de las mismas que expresen su voluntad de poner en marcha un plan de gestión tendente al cultivo y la explotación en común, la realización en común de actividades complementarias agrarias relacionadas, la ayuda mutua entre explotaciones a través de la utilización de nuevas tecnologías, el uso en común racional de los medios para la realización de actividades agrarias y complementarias, u otro tipo de iniciativas innovadoras que añadan valor al conjunto de parcelas y producciones afectadas por el plan de gestión".

En el fondo se trata de la aportación de parcelas a un plan de gestión común, previo acuerdo con los propietarios. Estas actuaciones y figuras legales no sólo podrán contribuir a conformar explotaciones de un mayor tamaño mediante la agrupación de parcelas, reduciendo el riesgo de abandono de tierras, sino que garantizarán una mejora en la gestión, tanto en las fases de producción como de comercialización. El marco legal pretende servir para generar oportunidades a favor de una gestión común del territorio, pionero en el territorio español, aunque inspirado por otras legislaciones autonómicas que defienden el poder facilitador de la administración para mejorar la movilidad de tierras.

El desarrollo de la Ley de Estructuras está condicionado además por dos enfoques: las mejoras tecnológicas y los aspectos organizacionales vinculados a la integración de las entidades. Es decir, la existencia per se del marco legal no es garantía suficiente. Asimismo, no es sólo la voluntad de gestionar parcelas en común lo que reforzará la viabilidad de la citricultura española.

De cara al futuro las empresas que acometan procesos de producción deben incorporar fórmulas novedosas de gestión empresarial y acuerdos comerciales. Sin modelo de gestión y comercialización, sería estéril cualquier esfuerzo de agrupación de parcelas para ganar dimensión.

A partir de los resultados de la encuesta realizada a 50 cooperativas agroalimentarias del ámbito mediterráneo español, con la colaboración del Grupo Operativo Innoland "Innovación social en la gestión de tierras", se obtuvieron algunos resultados destacables sobre la percepción de este mecanismo de gestión de parcelas por las propias entidades cooperativas. El tamaño muestral de la encuesta, realizada en 2018, no es representativo de todo el sector cooperativo, pero si nos puede servir para visibilizar los ámbitos clave sobre los que debemos trabajar para fortalecer las estructuras de las entidades.

En la encuesta se preguntó por las principales ventajas que encontraban las entidades cooperativas en un modelo de agrupación de parcelas y su gestión bajo la entidad cooperativa. La respuesta más valorada en primer lugar fue la oportunidad que ofrecía esta gestión para recuperar parcelas abandonadas; en segundo lugar, la posibilidad de reconversión varietal o introducción de nuevos cultivos que permitía la agrupación de parcelas y el aumento de la dimensión de la explotación y, en tercer lugar, la reducción de costes en el cultivo que ofrece este modelo. Pero para que estas iniciativas en común tengan éxito se preguntó también sobre qué requisitos se necesitaban para llevar a cabo la agrupación y recuperación de parcelas. Y en las respuestas se observó que el factor principal para que sea viable la agrupación de parcelas y su gestión por las cooperativas es el nivel de asesoramiento a socios y propietarios. En segundo lugar, las garantías y la fiabilidad de los contratos que permiten el alquiler, la cesión o la compra de las parcelas. Y en tercer lugar la confianza entre los socios y colaboradores en los órganos de gobierno y de gestión de las entidades.

Estas respuestas obtenidas motivan a pensar que es necesario que los equipos directivos lideren la toma de decisiones vinculadas a la producción y transmitan la confianza y los resultados entre los socios.

Go_Innoland Letters

¿QUIENES SOMOS?

NUESTROS SOCIOS

NUESTRAS REDES

#GO_INNOLAND

GOINNOLAND.WORDPRES.COM

JULIO 2019

1

NEW DOCUMENTS CREATED

GO_InnoLand Letters

Esta licencia no permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas. Además, la distribución de estas obras derivadas se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.